

QOZOQ TILINI O'QITISH JARAYONINI MODELLASHTIRISHNING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Nurkeldi Jarasbayev

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qozoq tilini o'qitish jarayonini modellashtirishning ilmiy va metodologik asoslari yoritilgan. Modellashtirish ta'lim jarayonini tizimli asosda tashkil etish va individual ta'lim traektoriyalarini shakllantirishda muhim vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada lingvodidaktik modellashtirish konsepsiyasi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, multimodal va bosqichli ta'lim modellarining afzalliklari tahlil qilinadi. G.T. Kenzhebekova, G.K. Sarsekeeva, I. Ibragimova va A. Akbarov kabi olimlarning qarashlari asosida samarali model yaratish usullari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, axborot-ta'lim muhitini shakllantirishdagi didaktik va texnologik yondashuvlar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: modellashtirish, lingvodidaktika, qozoq tili, ta'lim traektoriyasi, kommunikativ kompetensiya, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, multimodal metod, pedagogik model, axborot-ta'lim muhiti.

Modellashtirish - bu murakkab tizimlar, jarayonlar yoki hodisalarning muhim xususiyatlarini aks ettiruvchi soddalashtirilgan modelni yaratish jarayoni bo'lib, ta'lim sohasida o'quv jarayonini tizimli asosda tashkil etish, tahlil qilish va rejalashtirish uchun keng qo'llaniladi. Pedagogik modellashtirish esa ta'lim jarayonining strukturaviy qismlarini (maqsad, mazmun, metod, vosita, natija) nazariy va amaliy jihatdan loyihalash vositasi sifatida qaraladi.

Ilmiy manbalarda modellashtirishga oid turli yondashuvlar mavjud. L.S.Vgotski o'zining "Yuqori aqliy funktsiyalarni rivojlantirish" nazariyasida o'quvchining rivojlanish darajasini aniqlash va uni optimallashtirish uchun modellashtirishdan foydalanish zarur deb hisoblagan. Unga ko'ra, modellashtirilgan o'quv jarayoni o'quvchilarning bilim darajasiga mos bo'lishi kerak, shu bilan birgalikda qisman yuqoriroq darajada bo'lishi kerak, bu esa rivojlanishga xizmat qiladi [1].

A.N. Leontyev esa faoliyat nazariyasi asosida modellashtirishni o'quvchilarning o'quv faoliyatini tahlil qilish va boshqarish vositasi sifatida ko'radi. U modellashtirish orqali maqsad, harakat, vosita va natijani strukturaviy tarzda o'rganish, faoliyat

komponentlarini aniqlash va ularga mos metodlarni ishlab chiqish imkonini beradi deb takidlagan [2].

Ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, ijod erkinligi, demokratik tabiat ta'lim muassasalari va o'qituvchilar zimmasiga katta tanlov mas'uliyatini yuklaydi. Avvalgidek, bilimlarning mazmuni predmetli bilimlar to'plami emas, ammo endi bilim natijasi o'quv maqsadlarini birgalikda hal qilishda, o'quv jarayonini to'g'ri tashkil qilish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Ta'limning maqsadi - bugungi o'zgaruvchan dunyoda olgan bilimlari asosida o'zini namoyon qila oladigan, rivojlantira oladigan, axloqiy jihatdan to'g'ri qarorlar qabul qiladigan, yuksak milliy ongga ega, bilimli, madaniyatli, ijtimoiy jihatdan barkamol, ijodiy shaxsni rivojlantirish. Shuning uchun zamonaviy ta'lim da ijtimoiy va kasbiy muhitda o'z malakasini namoyish eta oladigan, o'z bilimlaridan foydalana oladigan va o'z nuqtai nazarini ifoda eta oladigan, mustaqil harakat qila oladigan intellektual model birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun mavjud o'qitish usullarini yangi pedagogik texnologiyalarga o'tkazish zarurati tug'iladi. Ya'ni, ijtimoiy amaliyotning barcha elementlari (metodlari) bugungi o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari bilan birlashganda, bilim mazmuni yangi xususiyat kasb etadi, uslubiy tizimga aylanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida sifatini oshirish va yangi ta'lim natijalarini olish muammosini o'rgangan tadqiqotchilari (O.E. Lebedev, A.N. Mayorov, M.V. Ryjakov, S.E. Shishov, V.A. Kalney) takidlashlaricha, yuqori sifatli o'quv jarayonini tashkil etish va uning alohida tarkibiy qismlari (ta'lim jarayonini tashkil etish darajasi, tanlangan metodlar va o'quv materiallari, mos keladigan o'quv jarayonini tashkil etish darajasi) o'rganilgan ta'lim maqsadlari va vazifalari zamonaviy ehtiyojlari o'rtasidagi nomuvofiqlik tufayli, yuqori sifatli ta'lim ni kafolatlamaydi. "Ta'lim natijalari" tushunchasining o'zi ham ko'p jihatdan o'zgargan. Zamonaviy pedagogika fanida bu tushuncha shaxsning motivatsion, operativ va kognitiv resurslarining ortishi sifatida talqin qilinadi. Yangi ta'lim natijalariga erishishga e'tibor oliy ta'lim tizimida jiddiy o'zgarishlarni talab qiladi: shaxsga yo'naltirilgan o'quv jarayonini amalga oshirish asosida har bir o'quvchi uchun individual ta'lim dasturlari va traektoriyalarini yaratish lozim.

Ko'pgina tadqiqotchilar tomonidan ta'kidlanishicha, ta'lim muhiti turli va ko'p qirrali ta'sirga ega bo'lib, u nafaqat an'anaviy ta'lim jarayonini, balki shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ham qamrab oladi. Bunday muhit har bir o'quvchining individual salohiyatini hisobga oladi va uni ro'yobga chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi.

O'qituvchining har bir o'quvchi uchun ishlab chiqadigan individual o'quv kursi strategiyasida o'quvchilar faoliyatini loyihalash va tashkiliy ishning bir necha bosqichlarini o'z ichiga oladi: nazariy jihatdan, asosiy rol o'qituvchiga birlashtirilgan o'quvchi bilan birgalikdagi harakatlarini hisobga olgan holda, belgilangan maqsadlar va rejalashtirilgan ta'lim natijalariga (xususan, yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirish) muvofiq o'quv jarayonining kontseptual modeli aniqlanadi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchisining amaliy faoliyatida qozoq tilini o'qitishni modellashtirish, ushbu fanning ma'lum bir profil va ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv rejadagi o'rnini hisobga olgan holda fan bo'yicha samarali fan dasturini ishlab chiqish, davlat talim standartlari mezonlariga javob beradigan malakali mutaxassislarni tayyorlashni ta'minlashdan iborat.

Qozoq tili o'qitish dasturi turli fanlar bilan o'zaro bog'liq holda, o'quvchilarda bir vaqtning o'zida kommunikativ, kasbiy, axborot, akademik va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan integrallashgan yondashuvni o'z ichiga oladi.

Bunday vaziyatda O'zbekiston respublikasi hududida ta'lim makonining zarur birligini ta'minlash va "Qozoq tili" fanining mazmuni bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash sifatini mustaqil ekspertizadan o'tkazish talablarini bajarish mumkin emas. Qozoq tillarini o'qitish jarayonini modellashtirish umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'limni modernizatsiya qilish bo'yicha ta'limni bog'liq qonun hujjatlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, quyidagich mulahozalarga etibor qaratishimiz lozim:

1. Taklif etilayotgan mavzu o'rganilayotgan til mamlakatlari voqeliklariga asoslangan bo'lishi kerak.

2. Mavzu tanlash jarayonida mashg'ulotning yo'nalishi va kasbiy profili albatta e'tiborga olinishi lozim. Masalan, "Oila, oilaviy an'analar, turmush tarzi" kabi mavzular sotsiologiya yo'nalishida ta'lim olayotganlar uchun dolzarb hisoblanadi.

3. Ko'pgina mavzular ko'p qirrali, shuning uchun akademik soatlar chegarasini hisobga olgan holda, o'quvchilari uchun haqiqatan ham dolzarb bo'lgan asosiy muloqot sohasidagi mavzularni tanlash tavsiya etiladi, ammo tanlangan mavzu doirasida uning turli tomonlarini ko'rib chiqish lozim.

Ta'lim jarayonini modellashtirishning keyingi bosqichida qo'yilgan maqsad va tanlangan o'qitish usullarini hisobga olgan holda, axborot-ta'lim muhitining instrumental qismini shakllantirish uchun mavjud o'quv vositalarini, shu jumladan

elektron vositalarni tahlil qilish kerak [2]. A. A. Kuznetsov, I. V. Robertlarning tadqiqotlari asosi qilib olishimiz mumkin.

Ta'lim jarayonining ishlab chiqilgan modeli o'qituvchi va o'quvchilarning kelajakdagi birgalikdagi harakatlarining sxemasini o'z ichiga oladi. Unda ta'lim maqsadlari, kommunikativ vazifalar, o'quv faoliyati usullari, shuningdek, o'qituvchi-o'quvchi va o'quvchi-o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning mumkin bo'lgan turlari mavjud. Yaratilgan axborot-ta'lim muhitining tabiati va o'quv jarayonini tashkil etish shakllari (masofaviy ta'lim, sinf ichidagi lokal tarmoq va boshqalar) aloqa texnologiyalarining muayyan vositalari va resurslaridan foydalanishni rejalashtirish zarurligini taqozo etadi. O'zaro faoliyatni modellashtirish axborot-ta'lim muhitini shakllantirishning uslubiy qismidir.

Lingvodidaktik modellashtirish - bu til o'rganish jarayonini pedagogik va lingvistik tamoyillarga asoslangan holda tizimli tashkil etish hisoblanadi. Bu modelda tilni o'rganish faqat grammatik kompetensiyani emas, balki nutqiy faoliyat, kommunikativ mahorat, madaniy komponentlar va ijtimoiy moslashuvni ham qamrab oladi.

O'zbekiston va Qozog'iston olimlarining tadqiqotlari, xususan, G.T. Kenzhebekova, B.S. Abdualieva, A.N. Kuderinova, G.K. Sarsekeeva, I. Ibragimova va A. Akbarovlarning olib borgan ilmiy tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, lingvodidaktik modellashtirish modeli asosan, o'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv asosida til ko'nikmalarini shakllantirish va integratsiyalashgan hamda fazali yondashuvlar asosida ta'lim bosqichlarini tashkil etishdan iborat [4, 5, 7].

Masalan, G.T. Kenzhebekovaning bosqichli modelida qozoq tilini o'rganish 3 asosiy bosqichdan iborat, bular motivatsion, operatsion va reflektiv bosqichlar bo'lib, har bir bosqichda ta'lim metodlari, vositalar, topshiriqlar va baholash mezonlarini aniq belgilaydi. Bu yondashuv o'quvchining fikrlash darajasiga qarab yondashishga imkon beradi [4].

G.K. Sarsekeeva o'z tadqiqotida muloqotga asoslangan lingvodidaktik modelni ilgari suradi. Unda asosiy urg'u o'quvchilarning muloqot vositasi sifatida tilni qo'llashiga qaratiladi. Bu yondashuvda muhit, o'zaro aloqa, va ijtimoiy kontekst muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, O'zbekistonlik I. Ibragimova va A. Akbarovlar tomonidan ishlab chiqilgan integratsion modelda qozoq tilini chet tili sifatida o'qitishda multimodal yondashuv, ya'ni audiovizual, kinestetik va interaktiv usullarning uyg'unligi

ta'kidlangan. Bu yondashuv o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshirib, faol ishtirokini rag'batlantirishga hizmat qiladi.

Mazkur modellarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, zamonaviy lingvodidaktik model - o'quvchining tilga bo'lgan shaxsiy tajribasi va ehtiyojlariga mos, faoliyatga asoslangan va axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirishni nazarda tutadi hamda bu yondashuvlar asosida tuzilgan modellashtirilgan darslar yuqori samaradorlik va kompetensiyaviy yondashuvni ta'minlaydi.

Xulosa qozoq tilini o'qitish jarayonini modellashtirish bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish, individual yondashuvni ta'minlash va o'quvchilarda zarur kompetensiyalarni shakllantirishning muhim vositasiga aylanmoqda. Maqolada keltirilgan ilmiy yondashuvlar va modellashtirish turlari qozoq tilini o'rgatishda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Modellashtirilgan ta'lim muhitida tilni faqat nazariy emas, balki amaliy va madaniy nuqtayi nazardan o'zlashtirish imkoniyati kengayadi. Bu esa ta'lim jarayonining yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdireymova T. Qozoq tilini muammoli o'rganishning samarali usullari. Nokis. 2009 yil.
2. Abduvalitov E. Qozoq adabiyotini o'qitish metodikasi (darslik). Toshkent, 2008 yil.
3. Bitiboyeva K. O. Adabiyotni o'qitishning innovatsion texnologiyasi. Ust-Kamenogorsk, 2002 yil.
4. Вербицкий А.А., Бакшаева Н.А. Проблема трансформации мотивов в контекстном обучении // Вопросы психологии. 1997. №3.
5. Тер-Минасова С.Г., Соловьева Е.Н. «Иностранный язык» для неязыковых вузов и факультетов. Примерная программа. Москва, 2009